

ОАВДА УЧРАЙДИГАН ПЛЕОНАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОПРАГМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Бозорова Гулмира Зайниддиновна

Бухоро Давлат университети ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада ортикчалик тамойили асосида шаклланувчи плеонастик бирликларнинг ОАВда учрайдиган шакллари таҳлилга тортилган. Плеонастик бирикмалар лингвопрагматик жиҳатдан тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: ОАВ, ортикчалик тамойили, плеоназм, плеонастик бирикмалар, лингвопрагматика.

Ҳозирги кунда жамиятни оммавий ахборот воситаларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Бу эса ОАВ омма онгига таъсир этишнинг фаол воситасига айланишга улгурганини кўрсатиб турибди. ОАВ тўртинчи ҳокимиятга тенглаштирилади. Жамиятни ислоҳ қилиш, тараққиёт сари етаклаш, ривожланган мамлакатлар қаторига олиб чиқишда унинг роли беқиёс эканлиги ҳозирги кунда очиқ кўриниб турибди. Омма содир бўлаётган воқеа ва ҳодисаларни аниқ маълумотлар орқали қабул қилишни истайди ва ана шунда ОАВ тилининг омма онгига таъсир қилиш кучи ортади.

Бу борада Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган маросимда қилган маърузасида: “Қонунларнинг мазмун-моҳиятини халқимизга етказишда Ўзбекистон Миллий Телерадиокомпанияси, Ўзбекистон Миллий Ахборот Агентлиги ва бошқа оммавий ахборот воситаларида битта-иккита мақола ёки кўрсатув билан чекланиш мумкин эмас. Қабул қилинган қонунларни атрофлича муҳокама қилиш, юртдошларимизнинг уларга муносабатини ифода этадиган таҳлилий материаллар, кўрсатув ва эшиттиришлар, афсуски, жуда кам. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида очиқлик ва ошкораликни таъминлаш учун биз фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ва аҳоли билан самарали ҳамкорликни кенг йўлга қўямиз. Янги қабул қилинган қонунлар, фармон ва қарорларнинг асосий маъносини аҳолига етказиш бўйича самарали механизм яратиш керак”[1] - деб таъкидлаб ўтади.

“Ахборот тарқатиш муайян даражада жамият онгига таъсир этиб, оламнинг умумий тасвирини тузиш орқали дунё ҳақида манзара ҳосил қилади. Бу вазифани амалга оширишда ОАВнинг қуйидаги хусусиятлари муҳим аҳамият касб этади: оммавий аудиторияга қаратилганлиги; ҳамма учун мўлжалланганлиги, тезкорлиги” [2]. Инсон онги, фикрлаш доираси ва унинг ҳулқига таъсир этишда оммавий алоқа воситалари муҳим ўринларда туради.

Дунё ҳақида ахборот бериб, инсонларга зарур бўлган ахборий эҳтиёжни қондириш орқали ОАВ уларнинг фикрлаши, дунёни тасаввур этиш усуллари ва маданиятини шаклланишига жуда катта таъсир ўтказди. Маданият шаклланиши билан бир қаторда жамият ҳам тараққий этиб боради. Жамиятнинг ривожланган кўриниши бу каби муҳим жараёнларни ўзида мужассамлаштирган бўлиши керак. ОАВ тили замонавий жамиятнинг барча жабҳалари, айниқса, ижтимоий-иқтисодий ва маданият соҳаларига ўз таъсирини ўтказмоқда. ОАВ тили инсонларга дунёнинг ҳозирги ҳолати ҳақида хабар бериш билан уларнинг фикрлаш қобилиятини ўстиради, дунёқарашини кенгайтиради ва маданий жиҳатдан шакллантиради. ОАВ тили дунёқарашни ўзгартириш ва онгни манипуляция қилиш каби турли хил таъсир этиш кўринишларга эга. Замонавий жамиятда оммавий онг манипуляция қилишнинг объектига айланди ва унда аниқ бир техник восита мавжуд бўлиб, бир вақтнинг ўзида кенг оммага таъсир этишга ёрдам беради. Шубҳасиз, бу ерда гап замонавий ОАВ тили ҳақида кетмоқда.

Ахборотни идрок этиш ва уни тушуниш услублари, шунингдек, инсон онгига таъсири оммавий алоқа воситаларига боғлиқ саналади. Оммавий ахборот шиддат билан ривожланиб бораётган замонавий ахборот жамиятининг глобал тарзда ривожланиши нафақат инсон ҳаёт тарзининг ўзгаришига, балки, энг аввало замонавий инсон онгининг тузилиши ва унинг фикрлашининг ўзгаришига олиб келаётганлигини таъкидлаб ўтамиз. ОАВ тили шу даражада катта таъсир кучига эгаки, керак бўлса, жамиятнинг ҳар қандай соҳасига таъсир кўрсата олиши бугунги кунда ўз ифодасини топмоқда. Ҳозирги кунда ОАВ умумий маълумотларни етказишда воситачилик вазифасини бажариб келмоқда[3].

Бугунги глобаллашув ва электрон технологиялар ривожланган даврда оммавий ахборот воситаларини ижтимоий тармоқларсиз тасаввур этиш қийин. Радио, телевидение, газета ва журналлар орқали етказиладиган ахборот оқими эндиликда интернет тармоқлари ёрдамида, хусусан, ижтимоий тармоқлар орқали жамоатчиликка етказилмоқда. Замон талаби билан ОАВнинг тармоғи электрон сайтлар билан яна-да бойиди.

ОАВда эълон қилинган мақолалар матнида, журналист ва мухбирлар томонидан интервью, репортажлар жараёнидаги нутқда сўз қўллашдаги семантик такрорлар кўзга ташланади. Жумладан, УЗА мухбири, Нигора Рахмонова томонидан “Бухорода «Тадбиркор аёл» ўқув семинари бўлиб ўтмоқда” сарлавҳаси остида чоп этилган мақолада қуйида жумлалар мавжуд: “*Ўқув семинарда Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм, Навоий, Бухоро вилоятларидан 24 нафар **етакчи лидер** тадбиркор аёллар, туман раҳбарлари қатнашмоқда*” [4].

Юқорида келтирилган мақола парчасида **етакчи лидер** бирикмаси қўлланган бўлиб, мазмуний қаватланиш мавжуд плеонастик бирлик саналади. Чунки *лидер* сўзининг луғавий маъноси етакчи деган мазмунни ифодалайди:

Лидер (*ингл. leader* – етакчи, бошлиқ, раҳбар) – 1.Бирор сиёсий партия ёки ташкилотнинг раҳбари, йўлбошчиси. 2.Спорт мусобақаларида олдинда боровчи шахс ёки жамоа; етакчи, пешқадам. *Турнир лидери. Мотоцикл пойгаси лидери*[5].

Мазмунан битта тушунчани ифодалаган икки сўзни ёнма-ён қўллаш, табиийки, ортиқча. Етакчи лидер мисолида бундай такрорийлик ўзлашма сўз ҳисобига вужудга келган. Чет тилидан кирган сўзнинг моҳиятига эътибор қаратмаслик, чет тилидан кирган сўзлардан ўрни билан фойланмаслик оқибатида нутқимизда шунга ўхшаш плеонастик бирликлар шаклланган. Бундай бирликларни ОАВ жуда кўп учратиш мумкин. Хусусан, электрон сайтларда чоп этилаётган хабарлар ва маълумотлар бу каби камчиликлардан холи эмас.

Масалан, 7 май 2021 йилда Мактабгача таълим вазирлигининг “Facebook” тармоғидаги расмий сайтига “*ЮНИСЕФ лойиҳаси доирасида ташкил этилган альтернатив муқобил гуруҳлар тўғрисида*” сарлавҳаси билан видео репортаж жойланган. Мазкур сарлавҳада таркибидаги **муқобил альтернатив** бирлиги ҳам семантик қаватланишга мисол бўлади. Чунки *альтернатив – муқобил* демакдир.

Альтернатив – мумкин бўлган икки ёки бир неча имкониятдан бирини танлашга асосланган; муқобил. *Альтернатив хизмат*[6].

Ушбу изоҳнинг ўзидан бирикма шаклида айнан бир маъноли икки сўздан фойдаланилгани яққол кўриниб турибди.

Қашқадарё вилояти “Ёшлар Иттифоқи” томонидан ташкил этилган “Қашқадарё ёшлари” телеграм каналида берилган куйидаги матн эътиборимизни тортди:

“*Очиқ осмон остида, жонли мусиқадан баҳраманд бўлишни истайсизми? Шаҳрисабз шаҳридаги "Оқ сарой" майдонида 27-июн куни соат 19:00 да Ўзбекистондаги ягона бўлган, 100 кишилик мусиқачидан иборат "Саҳро симфонияси" мусиқали оркестр концертида кутиб қоламиз!* [7]”

Мазкур таклифнома шаклидаги эълонда **мусиқали оркестр** бирикмаси мавжуд бўлиб, бу ҳам биз тадқиқ этаётган семантик қаватланиш намунасидир.

Оркестр (*фр. orchestre* – театрдаги ўтириш жойи; *юн. orchestra* – рақс майдончаси; *юнон* театрида сахнанинг олд майдончаси) 1.Мусиқа асарини биргаликда ижро этадиган турли хил чолғу асбоблари йиғиндиси ва шу асбобларни чалувчи мусиқачилар жамоаси. *Торли оркестр. Симфоник оркестр. Оркестр садоси*[8].

ЎТИЛда берилган изоҳда *оркестр* сўзи бевосита *мусиқа* билан алоқадор, муסיқий асарларни ижро этиш учун мўлжалланган чолғу асбоблари ҳамда уларни чалувчи мусиқачиларни англатгани ҳолда унга яна *мусиқали* сифатловчиси кўшиш ноўрин. Бу мисолда ҳам семантик такрор, ҳам нутқий ғализлик кўзга ташланади. Чунки оркестр сўзининг семасида мусиқий асар ёки мусиқачилар жамоаси маънолари яширинган.

Лингвопрагматик жиҳатдан таҳлил қиладиган бўлсак, ижтимоий тармоқни юритадиган блогерда муайян мусиқий билимнинг етишмаслиги натижасида атамани қўллаш билан боғлиқ ҳатолик юз берган. Оркестр сўзи мусиқа илмида, аксарият ҳолларда, *симфоник*, *торли*, *дамли*, шунингдек, *миллий чолғу асбоблари* каби сўзлар билан биргаликда бирикма шаклида учрайди. Бу мисолларда оркестр таркибини ташкил этувчи чолғу асбобларининг турига қараб сўз бирикмасининг тобе қисми танланади. Бизнинг наздимизда, блогер томонидан мана шу каби бирикмалар номини эслаш баробарида, уларга эътиборсизлик натижасида сўз қўллашда ҳатоликка қўйилган.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган маросимдаги маърузаси. – Тошкент. 2016.
2. Володина М.Н. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Ч 2. –М., 2004.
3. Ўлмасов Ш. ОАВ тили омма онгига таъсир этишнинг асосий воситаси сифатида. Хорижий филология №2, 2018 йил. 96-97 б. https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/download/767/669/642
4. https://uza.uz/uz/posts/buxoroda-tadbirkor-ayol-oquv-seminari-bolib-otmoqda_373726
5. <https://uz.wiktionary.org/wiki/lider>
6. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20A.pdf 75-б.
7. https://t.me/s/Ittifoq_Qashqadaryo?q=musiqali+orkestr
8. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20O.pdf 138-б.